

Voor den accountant is er, als men wil, nog een tweede grond waarop de eis van onzijdigheid kan worden gevestigd. De accountant behoort, anders dan de advocaat, ook in elke andere functie de onzijdige deskundige te zijn; hij mag zich nimmer partij stellen. Er is zeker geen reden om t.a.v. de functie van arbiter de mogelijkheid te veronderstellen eener afwijking van wat voor de gehele functie van den accountant een vaste regel is, waarover geen verschil van mening bestaat.

Th. I. Jr.

Vraag No. 27.

Hebben ingekochte eigen aandelen stemrecht?

W. I. B.

Antwoord

De heer B. zie de beantwoording van een verwante vraag in ons nummer van October 1934.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Red.: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor **bedrijfseconomie** en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor **accountancy**

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The basis of accountants' remuneration

Pox. — Op grond van het feit, dat de accountant in sommige gevallen een honorarium ontvangt, vastgesteld op een bepaald percentage, zooals bijv. in geval hij benoemd wordt tot liquidateur, trustee, of curator, komt schrijver nog eens op deze aangelegenheid terug.

A II 1 *The Accountant* 5 October 1935

Belangengemeenschap en accountantstaak

Nijst, J. J. M. H. — Schr. geeft een overzicht van een aantal regelingen op het gebied van belangengemeenschappen en de accountantstaak. Aan het slot gaat schr. in op de samenwerking tusschen particuliere accountants en accountants van den crisisaccountantsdienst. Schr. meent dat de accountantstaak in dit evolutietijdperk nog groeiend is in omvang en veelzijdigheid.

A II 2 *De Naamlooze Vennootschap Mei 1936*

The cultural background of the accountant

Heaton, W. C. — De accountant moet niet alleen een uitgebreide algemeene opleiding hebben genoten, maar ook daadwerkelijke belangstelling blijven houden voor culturele zaken (kunsten, wetenschappen enz.).

A II 3 *The Certified Public Accountant April 1936*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Government accounting in China

Nom Lee, J. S. — Beschrijft de ontwikkeling en moderniseering van de administratie bij het Chineesche Gouvernement.

A III 3 *The Journal of Accountancy April 1936*

De thermometer van mijn zaak

Een handleiding wordt gegeven voor de praktische toepassing van een doeltreffende administratie voor den middenstander, welke is samengesteld door een bedrijfsstudiegroep der Coöp. Inkoopvereniging „St. Homobonus” Rotterdam.

A III 3 *Administratieve Arbeid April 1936*

Iets over het reproducereen van teekeningen en bescheiden

Cohen Henriquez, P. — Beschreven wordt de toepassing van het diazotypieprocédé, hetwelk groote voordeelen boven andere systemen biedt.

A III 3 *Administratieve Arbeid April 1936*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Belangengemeenschap en accountantstaak

Nijst, J. J. M. H. — Schr. geeft een overzicht van een aantal regelingen op het gebied van belangengemeenschappen en de accountantstaak daarbij. Aan het slot gaat schr. in op de samenwerking tusschen particuliere accountants en accountants van den crisisaccountantsdienst. Schr. meent dat de accountantstaak in dit evolutietijdperk nog groeiend is in omvang en veelzijdigheid.

A IV 2 *De Naamlooze Vennootschap Mei 1936*

Belangengemeenschap en accountantstaak

Nijst, J. J. M. H. — Schr. geeft een overzicht van een aantal regelingen op het gebied van belangengemeenschappen en de accountantstaak daarbij. Aan het slot gaat schr. in op de samenwerking tusschen particuliere accountants en accountants van den crisisaccountantsdienst. Schr. meent dat de accountantstaak in dit evolutietijdperk nog groeiend is in omvang en veelzijdigheid.

A IV 3 *De Naamlooze Vennootschap Mei 1936*

Creditors' voluntary liquidations

Lintock, W. M. — Uitgebreide handleiding van de bij liquidatie te volgen gedragslijnen (crediteurenvergadering, taak van den liquidateur enz.).

A IV 3 *The Accountants' Magazine April 1936*

De accountant als medewerker van den bankier

Pluym, R. van der — Schr. geeft een gedetailleerde uiteenzetting van de werkzaamheden welke aan een kredietonderzoek zijn verbonden.

A IV 3 *'t Kantoor Mei 1936*

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Creditor's voluntary liquidations

Lintock, W. M. — Uitgebreide handleiding van de bij liquidatie te volgen gedragslijnen (crediteurenvergadering, taak van den liquidateur enz.).

B a V 8 *The Accountants' Magazine April 1936*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Ordering

Duyverman, J. — Behandelt verschillende mogelijkheden van ordering. Volgens schrijver zal door ordering de socialisatie in de hand worden gewerkt en zal het herstel van het bedrijfsleven hierdoor nimmer gevonden kunnen worden.

B a VI 4 *Administratieve Arbeid April 1936*

Kartel- en concernontwikkeling in den jongsten tijd

Koning, Mr. E. D. M. — De verwachting, dat het concern er in zou slagen het kartel te overvleugelen, is niet bewaarheid. Integendeel, de concernontwikkeling stimuleerde vaak de kartelvorming. De internationale economische en handelspolitiek van de laatste jaren is gunstiger voor het kartel dan voor het concern. De algemeene krediet-situatie was niet gunstig voor de concerns. Schr. toetst deze algemeenheden aan de West-Europeesche ijzer- en staalindustrie.

B a VI 5 *De Naamlooze Vennootschap Mei 1936*

Belangengemeenschap en accountantstaak

Nijst, J. J. M. H. — Schr. geeft een overzicht van een aantal regelingen op het gebied van belangengemeenschappen en de accountantstaak daarbij. Aan het slot gaat schr. in op de samenwerking tusschen particuliere accountants en accountants van den crisisaccountantsdienst. Schr. meent dat de accountantstaak in dit evolutietijdperk nog groeiend is in omvang en veelzijdigheid.

B a VI 17 *De Naamlooze Vennootschap Mei 1936*

Le facteur psychologique

Dent, A. G. H. — Psychologische factoren zijn van speciaal belang bij het invoeren van de budgetcontrole in een bedrijf. Beschreven wordt hoe het personeel hiervoor ontvankelijk gemaakt en opgeleid moet worden.

B a VI 18 *L'Organisation April 1936*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Some points on building societies

Crook, G. G. — Behandelt o.a. de ontwikkeling, organisatie en financiering.

B b V 9 *The Accountants' Journal April 1936*

De stoomaccu-installatie te Amsterdam

Lulofs, dr. W. — Uiteengezet wordt de beteekenis van een stoomaccu-installatie voor de veiligheid en de economie in de electriciteitsvoorziening, welke des te grooter is naarmate de etmaalbelastingkromme sterker variaties vertoont. De economische voordeelen worden door koppeling der centralen vergroot, omgekeerd beperkt de koppeling het noodige aantal accu-installaties. Principieele uitbreiding en verbetering van het principe worden besproken. De accu-turbines worden onderscheiden in buffer-accuturbines, waarvan één in continu-bedrijf en in reserveturbines, welke zoo zijn geconstrueerd dat zij van kouden, stilstaanden stand in ongeveer 1 minuut in vol bedrijf en maximale belasting kunnen worden gebracht. Op de voordeelen van combinatie van de accu-ketelbatterij met een paraat staande ketelbatterij wordt gewezen.

B b V 19 *De Ingenieur 29 Mei 1936 E. 53—60*

VI. HANDEL

Prijdispariteit en handelsbeweging

Tinbergen, Prof. dr. J. — Schr. berekent verschillende dispariteiten; de zuiverste maatstaf van ons concurrentievermogen met het buitenland is de dispariteit in dat gedeelte van de productiekosten dat de belooning vormt van binnenlandsche productiefactoren. Op grond van een calculatie van de loonkosten per eenheid product komt schr. tot de conclusie dat er in 1934 een dispariteit van ongeveer 35 % bestond met de V.S. en Zweden, ongeveer 25 % met Engeland en vrijwel geen dispariteit met Duitschland. Een vergelijking tusschen de groot-handelsprijzen doet zien, dat van de goudlanden Nederland het land is met het meest aangepaste prijsniveau; met de niet-goudlanden is het verschil echter nog aanzienlijk. Tegenover het gemiddelde buitenslandsche prijspeil beweegt zich de dispariteit in de jaren 1926 tot 1935 tusschen 1 % ten gunste van Nederland en 7 % ten ongunste van Nederland. In 1930, 1931 en 1932 was Nederland lager dan „het bui-

tenland”, sedertdien is de ontwikkeling van het aandeel van Nederland in den werelduitvoer ongunstig. Schr. kon globaal berekenen, dat een verandering in de dispariteit van 1 % correspondeert met een verandering in het aandeel van Nederland in den werelduitvoer van 2 a 3 %.

B b VI 1 *De Nederlandsche Conjunctuur Mei 1936*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

- Goodman, R. A.* Key to advanced accounts. London, 1936.
- Horton, H. O. and R. R. Mason.* Cost and cost accountants. London, 1936.
- Markus, K.* Zeitgemäße Verwaltungs-Buchführung. Die Grundsätze der Kameralbuchführung. Eberswalde, 1936.
- Mucklow, Walter.* Cemeteryaccounts. New York, 1935.
- Starkey, W. L.* Modern bookkeeping. New York, 1936.
- Walb. Ernst.* Die deutschen Kameralisten als Gestalter und Erzieher der deutschen Nation im Lichte des Nationalsozialismus. Köln, 1936.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

- Entscheidungen des Reichsgerichts in Bilanzsachen. I Zivilsachen. II Strafsachen.* Leipzig, 1936.
- Fehrmann, Erich.* Die Geschäftsspartenkalkulation im Kreditbankwesen. Berlin, 1936.
- Helpenstein, Franz.* Die Bewertung des Betriebsvermögens. Berlin, 1936.
- Horton, H. O. and R. R. Mason.* Cost and cost accounts. London, 1936.
- Leifer, Herbert.* Wie kalkuliert der Lebensmittel-Einzelhändler? Grundlagen und Technik der Kalkulation, dargestellt an Kalkulationsaufgaben aus dem Kolonialwaren- und Feinkosthandel. Leipzig, 1936.
- Taggart, Herbert.* Minimum prices under the NRA. Ann Arbor, 1936.
- Wilhelm, Elisabeth.* Der Preisschleudereibegriff in der Betriebswirtschaft. Wien, 1935.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

- Bringmann, Georg.* Der Lieferantenkredit als Mittel der Absatzpolitik in betriebswirtschaftlicher Beleuchtung. Wien, 1936.
- Facklmann, Georg.* Die Lehre vom Kapital höherer Ordnung im Betriebe. Wien, 1935.
- Lodron, Ernst.* Die Veränderungen in der Art der Unternehmungsfinanzierung. Wien, 1935.
- Rudolph, Hermann.* Die Finanzierung der deutschen Brauwirtschaft. Greifswald, 1936.
- Waterman, M. H.* Public utility financing 1930-1935. Ann Arbor, 1936.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

- Astzely, Alexander.* Die optimale Betriebsgröße und die sie bedingenden Kosten-, Ertrags- und Risikoverhältnisse. Eine betriebswirtschaftliche Studie. Wien, 1936.
- Baker, J. C. and Others.* On going into business. New York, 1936.
- Barnes, R. B.* How to make the most of your territory. London, 1936.
- Behre, Gustav.* Schrift, Farbe und Form in der Reklamegestaltung. München, 1936.